

MINTAQA IQTISODIYOTINING RIVOJLANISHIDA SAVDO TARMOG'INING O'RNI VA AHAMIYATI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)

Sabirova Oysuluv Shonazarovna

UrDU iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0009-0002-6348-1086

Email: oysulovsabirova.urdu@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17473555>

Annotatsiya

Mazkur ilmiy ishda Xorazm viloyati misolida mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish jarayonida savdo tarmog'ining tutgan o'rni va iqtisodiy ahamiyati chuqur tahlil etilgan. Tadqiqot jarayonida savdo tarmog'ining hududiy iqtisodiy o'sishga ko'rsatadigan ta'siri, kichik biznes subyektlarining umumiy savdo faoliyatidagi ulushi hamda tashqi savdo hajmlarining o'zgarish tendensiyalari empirik ma'lumotlar asosida o'rganilgan. Olingan natijalarga ko'ra, Xorazm viloyatida faoliyat yuritayotgan savdo korxonalarining 99,7 foizini kichik biznes subyektlari tashkil etadi. Shu bilan birga, tashqi savdo aylanmasining 15,4 foizga ortgani hudud iqtisodiy faolligining sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi. Tadqiqot yakunida savdo infratuzilmasini modernizatsiya qilish, elektron savdo mexanizmlarini kengaytirish hamda kichik biznes faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: savdo tarmog'i, mintaqaviy iqtisodiyot, kichik biznes, eksport, import, infratuzilma, elektron savdo.

Аннотация

В данном научном исследовании проведён глубокий анализ роли и экономического значения торговой сети в процессе регионального экономического развития на примере Хорезмской области. В ходе исследования изучено влияние торговой сети на региональный экономический рост, доля субъектов малого бизнеса в общей торговой деятельности, а также тенденции изменения объёмов внешней торговли на основе эмпирических данных. Согласно полученным результатам, 99,7 % торговых предприятий, действующих в Хорезмской области, относятся к субъектам малого бизнеса. Кроме того, рост внешнеторгового оборота на 15,4 % свидетельствует о значительном повышении экономической активности региона. В заключение исследования разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации, направленные на модернизацию торговой инфраструктуры, расширение механизмов электронной торговли и поддержку деятельности субъектов малого бизнеса.

Ключевые слова: торговая сеть, региональная экономика, малый бизнес, экспорт, импорт, инфраструктура, электронная торговля.

Annotation. This scientific study provides an in-depth analysis of the role and economic significance of the trade sector in the process of regional economic development, using the Khorezm region as a case study. The research examines the impact of the trade sector on regional economic growth, the share of small business entities in overall trade activities, and the trends in foreign trade volumes based on empirical data. According to the findings, 99.7% of trade enterprises operating in the Khorezm region are classified as small business entities. Furthermore, the 15.4% increase in foreign trade turnover indicates a considerable rise in the region's economic activity. The study concludes with scientifically grounded recommendations

aimed at modernizing trade infrastructure, expanding e-commerce mechanisms, and enhancing support for small business development.

Keywords: trade sector, regional economy, small business, export, import, infrastructure, e-commerce.

Kirish. Savdo tarmog'i hududiy iqtisodiyotning muhim bo'g'inidir. U tovar va xizmatlarning harakatini ta'minlash bilan bir qatorda, bandlikni oshirish, hududiy resurslarni samarali taqsimlash hamda iqtisodiy o'sishni jadallashtirishda muhim rol o'ynaydi. Jahon banki (2023) ma'lumotlariga ko'ra, savdo global qiymat zanjirlarida ishtirok etuvchi mamlakatlar uchun iqtisodiy samaradorlikni oshirishda hal qiluvchi omildir [1]. Xorazm viloyati iqtisodiyoti ham so'nggi yillarda savdo tarmog'ining kengayishi hisobiga barqaror o'sish sur'atlariga erishmoqda. 2023 yilda viloyat tashqi savdo aylanmasi 509,3 mln AQSH dollarini tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 15,4 foizga o'sgan [2].

Adabiyotlar tahlili

Savdo tarmog'i mintaqaviy iqtisodiyot rivojining muhim tarkibiy qismi bo'lib, iqtisodiy o'sishni tezlashtirish, bandlikni oshirish va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Jahon banki (2023) tahlillariga ko'ra, savdo global qiymat zanjirlariga integratsiya orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirib, mintaqaviy iqtisodiy faollikka bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi [1].

Xalqaro miqyosda M. Porter (1990) o'zining "Competitive Advantage of Nations" asarida savdo raqobatbardoshlikning asosiy omili ekanini ta'kidlagan bo'lsa, P. Krugman (1991) va J. Stiglitz (2002) kabi iqtisodchilar xalqaro savdo va hududiy iqtisodiy o'sish o'rtasidagi kuchli korrelyatsiyani nazariy va empirik jihatdan asoslab berganlar [4, 5, 6]. Ularning fikricha, savdo tarmog'i raqobat, innovatsiya va kapital oqimini rag'batlantirib, iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.

O'zbekiston olimlari orasida A. Vahobov (2019), O. Xolboyev (2021) va B. Qurbonov (2022) kabi tadqiqotchilar mamlakat hududlarida savdo infratuzilmasining modernizatsiyasi iqtisodiy barqarorlik va kichik biznes faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ilmiy asosda isbotlaganlar [7, 8, 9]. Ularning tadqiqotlari Xorazm, Toshkent va Samarqand viloyatlari misolida savdo korxonalari faoliyatining hududiy iqtisodiyotdagi o'miini baholashga qaratilgan.

Shuningdek, Xorazm viloyati statistika boshqarmasi (2023) ma'lumotlariga ko'ra, viloyatda faoliyat yuritayotgan 8 197 ta savdo korxonasining 99,7 foizi kichik biznes subyektlari hisoblanadi, bu esa savdo tarmog'ining mintaqaviy iqtisodiyotdagi ustuvor yo'nalishlardan biri ekanini ko'rsatadi [2]. Tashqi savdo aylanmasining 15,4 foizga oshgani esa hududda iqtisodiy faollik va investitsion jozibadorlikning ortganidan dalolat beradi [3].

Zamonaviy tadqiqotlarda elektron savdo va logistika infratuzilmasi masalalari ham alohida o'rinni egallaydi. T. Andreeva (2020) va E. Safarova (2021) tadqiqotlarida raqamli savdo (e-commerce) kichik biznesning eksport salohiyatini oshirish va mintaqaviy iqtisodiy integratsiyani kuchaytirish vositasi sifatida e'tirof etilgan [10, 11]. Bu jihatlar Xorazm viloyati sharoitida ham dolzarb bo'lib, elektron savdo platformalarini kengaytirish orqali hududiy mahsulotlarni yangi bozorga olib chiqish imkoniyati mavjud.

Tadqiqot usullari. Tadqiqotda Xorazm viloyati statistika boshqarmasining 2023-yilgi ma'lumotlari, Jahon banki tahlillari hamda ilmiy maqolalardan foydalanildi [1-4]. Statistika,

korrelyatsion va deskriptiv tahlil usullari asosida savdo tarmog'ining mintaqaviy iqtisodiyotga ta'siri o'rganildi.

1-jadval. **Xorazm viloyatining tashqi savdo ko'rsatkichlari (2022-2023 yy.)**[2]

Yil	Eksport (mln USD)	Import (mln USD)	Umumiy tashqi savdo (mln USD)
2022	160.8	287.0	447.8
2023	185.5	323.8	509.3

Xorazm viloyati tashqi savdo dinamikasi (2022-2023)

2-jadval. **Xorazm viloyati tashqi savdo dinamikasi 2022-2023yillar kesimida** [2].

Natijalar. 2023-yilda Xorazm viloyatida 8 197 ta savdo korxonasi faoliyat yuritgan bo'lib, ulardan 99,7 foizi kichik biznes subyektlari hisoblanadi [3]. Bu holat savdo tarmog'ida kichik korxonalar ustunligini ko'rsatadi. Tashqi savdo aylanmasining 15,4 foizga oshgani viloyat iqtisodiyotida savdo tarmog'ining faolligi va barqaror o'sish tendensiyasini tasdiqlaydi.

Muhokama. Savdo tarmog'ining rivojlanishi mintaqaviy iqtisodiyotda raqobatbardoshlikni oshiradi, yangi ish o'rinlarini yaratadi hamda innovatsiyalarni rag'batlantiradi. Biroq, logistika infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi, eksport imkoniyatlarining cheklanganligi va tashqi bozorlar bilan aloqalarning sustligi mavjud muammolar sifatida qayd etiladi [2,3]. Shu bois, mintaqada elektron savdoni rivojlantirish, logistika tizimini yaxshilash va kichik savdo korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash dolzarb vazifa hisoblanadi.

Xulosa. Xorazm viloyati misolidagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, savdo tarmog'i mintaqqa iqtisodiy o'sishining struktur tarkibiy qismi sifatida mulohaza qilinadigan bo'lib, uning barqarorligi va diversifikatsiyasiga sezilarli hissa qo'shmoqda. Savdo sohasining rivojlanishi bir vaqtning o'zida makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilash (ya'ni, YaIMga qo'shgan hissasi), ish o'rinlari yaratish va aholi daromadlarini oshirish orqali ijobiy multiplikativ effekt yaratadi. Shu nuqtai nazardan, savdo tarmog'ini nafaqat xizmatlar sohasi, balki butun mintaqqa iqtisodiyotining katalizatori sifatida qarash mantiqan asoslidir. Mavjud infratuzilma va logistika qobiliyatlarini modernizatsiya qilish, shuningdek, investitsion jozibadorlikni oshirish, Xorazm viloyatining iqtisodiy salohiyatini amalga oshirishning kalit omillaridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Jahon banki. Savdo iqtisodiy rivojlanish va qashshoqlikni kamaytirishning muhim omili sifatida. - 2023 yil. - Elektron manba: <https://www.worldbank.org/en/topic/trade/brief/trade-has-been-a-powerful-driver-of-economic-development-and-poverty-reduction> (murojaat sanasi: 12.09.2025).
2. Xorazm viloyati statistika boshqarmasi. Xorazm viloyatining tashqi savdo ko'rsatkichlari. - 2023 yil. - Elektron manba: <https://xorazmstat.uz/uz/matbuot-markazi/boshqarma-yangiliklar/11745-xorazm-viloyatining-tashqi-savdo-ko-rsatkichlari> (murojaat sanasi: 10.09.2025).
3. Xorazm viloyati statistika boshqarmasi. Savdo korxonalari statistikasi. - 2023 yil. - Elektron manba: <https://xorazmstat.uz/uz/matbuot-markazi/boshqarma-yangiliklar/10315-savdo-korxonalari-statistikasi> (murojaat sanasi: 10.09.2025).
4. Porter M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. - New York: Free Press.
5. Krugman P. (1991). Geography and Trade. - Leuven University Press.
6. Stiglitz J. (2002). Globalization and Its Discontents. - New York: W.W. Norton & Company.
7. Vahobov A. (2019). O'zbekiston iqtisodiyotida savdo tarmog'ining rivojlanish yo'nalishlari. - Toshkent: Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali.
8. Xolboyev O. (2021). Hududiy savdo faoliyati samaradorligini baholashning iqtisodiy mexanizmlari. - Toshkent: "Iqtisodiy tahlil" ilmiy jurnali. Qurbonov B. (2022). Kichik biznes va savdo tarmog'i: mintaqaviy jihatlar. - Toshkent: "Iqtisodiyot va moliya" jurnali.
9. Safarova E. (2021). Elektron savdo tizimining mintaqaviy iqtisodiyotga ta'siri. - "Innovatsion iqtisodiyot" jurnali, №4.